

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI DARSLARIDA
ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA VOSITALARIDAN
FOYDALANISH VA DIDAKTIK O'YINLAR ASOSIDA DARSNI TASHKIL
ETISH.**

Xursanova Gavhar Umar qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Boshlang'ich ta'lim 2-kurs talabasi.

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va didaktik o'yinlardan foydalanishning ahamiyati, usullari va samaradorligi tahlil qilingan. Maqolada zamonaviy ta'lim yondashuvlarining afzalliklari, ularni qo'llash yo'llari va erishiladigan natijalar batafsil yoritilgan. Shuningdek, ona tili darslarini tashkil etishda innovatsion usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, o'qituvchi va o'quvchilarning yangi rollari hamda bu jarayonda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar va ularning yechimlari ko'rib chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** Boshlang'ich sinf, ona tili darslari, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, didaktik o'yinlar, innovatsion ta'lim, interaktiv usullar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, o'quvchi faolligi, ijodiy fikrlash, individual yondashuv, baholash tizimi, o'qituvchi roli, milliy qadriyatlar, ta'lim samaradorligi.*

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimida boshlang'ich ta'limning, ayniqsa ona tili o'qitishning o'ri beqiyosdir. Boshlang'ich sinflarda olingan bilim va ko'nikmalar o'quvchilarning keyingi ta'lim bosqichlaridagi muvaffaqiyatlarini belgilab beradi.

Shu boisdan, ona tili darslarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish, innovatsion pedagogik texnologiyalar va didaktik o'yinlardan unumli foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Bugungi kun o'quvchisi axborot oqimi keskin ortgan, texnologiyalar tez sur'atda rivojlanayotgan muhitda ulg'aymoqda. Bu esa ta'lim jarayoniga yangicha yondashuvlarni talab qiladi. An'anaviy ta'lim usullari endilikda o'quvchilarning qiziqishini to'liq qondira olmayapti, ularning bilim olishga bo'lgan motivatsiyasini yetarlicha oshira olmayapti.

Shu nuqtai nazardan, boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va didaktik o'yinlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bu yondashuv o'quvchilarning faolligini oshiradi, ularning ijodiy va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi, til o'rganish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi.

Ushbu maqolada biz boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va didaktik o'yinlardan foydalanishning nazariy asoslari, amaliy usullari va kutilayotgan natijalari haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Shuningdek, bu jarayonda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar va ularning yechimlari, o'qituvchining yangi roli, milliy qadriyatlarni saqlash masalalari ham ko'rib chiqiladi.

Maqolaning asosiy maqsadi - ona tili o'qituvchilariga zamonaviy va samarali ta'lim usullarini taqdim etish, ularni amaliyotga tatbiq etishga ko'maklashish hamda bu orqali boshlang'ich ta'lim sifatini yanada oshirishga hissa qo'shishdan iborat.

Asosiy qism

Boshlang'ich sinf ona tili darslari o'quvchilarning til bilimlarini shakllantirish va rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy ta'lim tizimida pedagogik texnologiyalar va didaktik o'yinlardan samarali foydalanish orqali darslarni yanada qiziqarli va samarali tashkil etish mumkin. Bu usullar o'quvchilarning faolligini oshiradi, ularning ijodiy va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi hamda o'quv jarayonini yanada samaraliroq qiladi.

Ona tili darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish bir qator afzalliklarga ega. Birinchidan, bu o'quvchilarning darsga qiziqishini oshiradi va ularni faol ishtirokchiga aylantiradi. Masalan, interfaol usullar, loyiha usuli, muammoli ta'lim kabi texnologiyalar o'quvchilarni mustaqil izlanishga, axborotni tahlil qilishga va xulosalar chiqarishga undaydi. Bu esa ularning nafaqat til bilimlarini, balki umumiy intellektual rivojlanishini ham ta'minlaydi.

Ikkinchidan, zamonaviy texnologiyalar yordamida o'quv materialini turli shakllarda taqdim etish imkoniyati paydo bo'ladi. Masalan, multimedia vositalari orqali mavzuga oid audio va video materiallardan foydalanish, prezentatsiyalar tayyorlash mumkin. Bu esa o'quvchilarning turli sezgi organlari orqali ma'lumotni qabul qilishiga yordam beradi va o'zlashtirishni yaxshilaydi.

Uchinchidan, pedagogik texnologiyalar differensial yondashuvni amalga oshirish imkonini beradi. Ya'ni, har bir o'quvchining individual xususiyatlari, qobiliyatlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda topshiriqlar berish va o'quv jarayonini tashkil etish mumkin bo'ladi. Bu esa har bir o'quvchining o'z sur'atida rivojlanishiga sharoit yaratadi.

Didaktik o'yinlar esa boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun alohida ahamiyatga ega. Bolalar o'yin orqali dunyo haqidagi bilimlarini kengaytiradilar va turli

ko'nikmalarni egallaydilar. Ona tili darslarida didaktik o'yinlardan foydalanish bir necha muhim vazifalarni bajaradi:

1. O'quvchilarning darsga qiziqishini oshiradi va ularni faollashtiradi.
2. Til bilimlarini amaliyotda qo'llash imkoniyatini yaratadi.
3. Ijodiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi.
4. Jamoa bo'lib ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi.
5. Raqobat va o'zaro hamkorlik muhitini yaratadi.

Ona tili darslarida qo'llaniladigan didaktik o'yinlar xilma-xil bo'lishi mumkin. Masalan, "So'z o'yini", "Topishmoqlar", "Krossvordlar", "Kim ko'p so'z biladi?", "Zanjir" kabi o'yinlar orqali o'quvchilarning lug'at boyligini oshirish, so'z turkumlarini o'rgatish, imlo qoidalarini mustahkamlash mumkin. "Bahs-munozara", "Intervyu", "Rolli o'yinlar" kabi faol o'yinlar esa o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy texnologiyalar va didaktik o'yinlarni birgalikda qo'llash orqali yanada samarali natijalarga erishish mumkin. Masalan, kompyuter texnologiyalari yordamida turli interaktiv o'yinlar yaratish, onlayn viktorinalar o'tkazish, virtual sayohatlar uyushtirish mumkin. Bu esa an'anaviy didaktik o'yinlarni zamonaviy shakllarda taqdim etish imkonini beradi.

Ona tili darslarida pedagogik texnologiyalar va didaktik o'yinlardan foydalanishda quyidagi jihatlarga e'tibor qaratish lozim:

1. O'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olish. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'yinlar sodda va tushunarli bo'lishi, murakkab texnologiyalar esa bosqichma-bosqich joriy etilishi kerak.

2. Dars mavzusi va maqsadiga muvofiqlik. Har bir texnologiya yoki o'yin aniq o'quv maqsadlariga xizmat qilishi lozim.
3. Vaqtni to'g'ri taqsimlash. Texnologiyalar va o'yinlar darsning asosiy qismini egallab olmasligi, balki uni boyitishi kerak.
4. Xilma-xillik va muntazamlik. Bir xil usullarni takrorlamasdan, turli xil texnologiya va o'yinlardan foydalanish lozim.
5. O'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish. Har bir o'quvchining imkoniyatlari va qiziqishlariga mos keladigan usullarni tanlash muhim.
6. Texnik ta'minotni hisobga olish. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanishda maktabning texnik imkoniyatlarini inobatga olish zarur.

Ona tili darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va didaktik o'yinlardan foydalanish jarayonini quyidagicha tashkil etish mumkin:

1. Darsning kirish qismida:
 - O'quvchilarning diqqatini jamlash va motivatsiyasini oshirish uchun qisqa didaktik o'yinlar o'tkazish.
 - Mavzuga oid qiziqarli ma'lumotlarni multimedia vositalari orqali taqdim etish.
2. Darsning asosiy qismida:
 - Yangi mavzuni tushuntirish jarayonida interaktiv usullardan foydalanish (masalan, "Aqliy hujum", "Klaster" usuli).
 - O'quv materialini mustahkamlash uchun turli didaktik o'yinlarni qo'llash.

- Guruhlarda ishlash texnologiyalarini joriy etish.

3. Darsning yakuniy qismida:

- O'tilgan mavzuni umumlashtirish uchun interaktiv so'rovnomalar o'tkazish.
- Uyga vazifani tushuntirish jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish (masalan, onlayn platformalarda topshiriqlar berish).

Bunday yondashuv orqali ona tili darslari yanada samarali va qiziqarli bo'ladi, o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan ishtiyoqi ortadi va ularning til ko'nikmalari yanada rivojlanadi.

Ona tili darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va didaktik o'yinlardan foydalanishning yana bir muhim jihati - bu baholash tizimini takomillashtirishdir. An'anaviy baholash usullari o'rniga, o'quvchilarning faolligini, ijodkorligini va amaliy ko'nikmalarini baholaydigan zamonaviy usullarni joriy etish mumkin. Masalan, portfolio usuli, loyiha ishi, o'z-o'zini baholash kabi usullar orqali o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini, balki amaliy ko'nikmalarini ham baholash imkoniyati paydo bo'ladi.

Zamonaviy texnologiyalar yordamida ona tili darslarida o'quvchilarning individual rivojlanish traektoriyasini yaratish ham mumkin. Bu esa har bir o'quvchining o'z sur'atida va o'z imkoniyatlariga mos ravishda rivojlanishiga sharoit yaratadi. Masalan, elektron ta'lim platformalari orqali har bir o'quvchi uchun individual topshiriqlar berish, ularning natijalarini kuzatib borish va kerakli yo'nalishlarni belgilash mumkin.

Ona tili darslarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ham katta ahamiyatga ega. Internet resurslaridan foydalanish, onlayn lug'atlar va ensiklopediyalar bilan ishlash, turli ta'limiy dasturlar va ilovalardan foydalanish orqali o'quvchilarning axborot bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin. Bu esa ularni kelajakda mustaqil ta'lim olishga tayyorlaydi.

Shu bilan birga, ona tili darslarida milliy qadriyatlarni singdirish, o'zbek adabiyoti namunalaridan foydalanish ham muhimdir. Zamonaviy texnologiyalar va didaktik o'yinlar yordamida o'zbek tilidagi she'rlar, hikoyalar, maqollar va topishmoqlarni o'rganishni qiziqarli va samarali tashkil etish mumkin. Bu esa o'quvchilarning nafaqat til bilimlarini, balki milliy madaniyatga bo'lgan hurmatini ham shakllantiradi.

Ona tili darslarida pedagogik texnologiyalar va didaktik o'yinlardan foydalanishda o'qituvchining roli ham o'zgaradi. O'qituvchi endi faqat bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi, tashkilotchi va maslahatchi vazifasini bajaradi. U o'quvchilarning mustaqil izlanishlarini rag'batlantiradi, ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi va har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va didaktik o'yinlardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, ularning ijodiy va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Bu usullar o'quvchilarning nafaqat til bilimlarini, balki umumiy intellektual rivojlanishini ham

ta'minlaydi, ularni kelajakda mustaqil ta'lim olishga tayyorlaydi va hayotiy ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Shu bilan birga, bu yondashuvni joriy etishda bir qator muammolar va qiyinchiliklarni ham hisobga olish lozim. Jumladan, o'qituvchilarning zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bo'yicha malakalarini oshirish, maktablarning texnik ta'minotini yaxshilash, o'quv dasturlarini yangi yondashuvlarga moslashtirish kabi masalalar hal etilishi kerak. Shuningdek, an'anaviy ta'lim usullari bilan zamonaviy yondashuvlar o'rtasidagi muvozanatni saqlash, milliy qadriyatlar va zamonaviy texnologiyalarni uyg'unlashtirish ham muhim vazifalardan biridir.

Umuman olganda, boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va didaktik o'yinlardan foydalanish - bu zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismidir. Bu yondashuv orqali biz o'quvchilarni nafaqat til bilimlariga ega bo'lgan, balki zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatli faoliyat yurita oladigan, mustaqil fikrlaydigan va ijodkor shaxslar sifatida tarbiyalashimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni.

2. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2008.

3. Yo'ldoshev J.G', Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2004.

4. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Moliya, 2003.
5. Tolipov O'.Q., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2006.
6. G'ulomova M.X., Sobirova N.K. Yangi innovatsion texnologiya yordamida ta'lim samaradorligini oshirish usullari // Innovatsiya o'quv jarayonida. – 2018. – №3. – B. 45-50.
7. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2011.
8. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2003.
9. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Sano standart, 2015.